

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC

MUMBERE SAAMBILI jean assistant de deuxième mandat au sein de l'ISEAVF KIRUMBA (jeanmumbere70@gmail.com),
KAMBERE MUSIVIRWA Jean Paul assistant de deuxième mandat au sein de l'ISEAVF KIRUMBA
PULUKU KIGHOMA Jean Pierre, assistant du premier mandat

RESUME

Cette recherche portant sur l'étude comparative de la production du miel sur deux types de ruches (la ruche la Grande et la ruche Kenyane) en zone agro écologique de Bingi, s'est déroulée de mars à septembre 2025.

L'ensemble des résultats obtenus renseigne que : la ruche la Grande produit en moyenne $7,98 \pm 1,43$ litres de miel par saison, tandis que la Kenyane produit en moyenne une quantité de $3,98 \pm 0,19$ litres. Par conséquent, en moyenne la ruche la grande génère une rentabilité moyenne de $47,88 \pm 9,94$ \$ et celle de la Kenyane $23,88 \pm 1,35$ \$ par saison. Cette situation confirme notre première hypothèse vue que la rentabilité du type la grande est de loin supérieure à celle du type la kenyane. Signalons également que les rentabilités générées par ruche dans chaque type de rucher sont homogènes pour chaque modèle vu que les $CV < 30$; par contre dans les ruchers, le $CV < 30$ indique une homogénéité des performances au sein d'un même groupe des ruches, ce qui valide la stabilité du modèle testé. L'analyse de la variance dégage qu'il existe de fortes différences significatives entre différents modèles de ruches car la F_{obs} (64,66) est supérieure à la F_{th} (6,60). Signalons qu'entre différents ruchers pas de différences significatives F_{obs} (0.901) inférieure à F_{th} (5.05). Renseignons que des dépenses annuelles totales de 564.5\$ pour l'aménagement d'un rucher de 60 ruches sont engagées annuellement.

Considérant la colonisation des pourtours des ruchers, il ressort que la majorité des espèces identifiées autour des ruchers sont herbacées soit 48.4%, suivi des arbustes soit 29% et des arbres soit 22.6% ; par conséquent 31 espèces sont repartis dans 16 familles botaniques avec une forte fréquence de la famille de *Fabaceae* (16.1%), suivie de celle de *Solanaceae* avec 12.9%, les *Boraginaceae*, *Myrtaceae* et *Poaceae* représentent chacune 9.7%, les *Moraceae* et *Liliaceae* ont chacune 6.5% et toutes les autres familles représentent chacune 3.2% ; cet aspect fortifie notre deuxième hypothèse.

Mots clés : étude, comparative, production, miel, ruche, Bingi, zone, écologique.

ABSTRACT

This research, focusing on a comparative study of honey production using two types of hives (the “Grande” hive and the Kenyan hive) in the agro-ecological zone of Bingi, was conducted from March to September 2025.

The results obtained indicate that the Grande hive produces an average of 7.98 ± 1.43 liters of honey per season, while the Kenyan hive produces an average of 3.98 ± 0.19 liters. Consequently, on average, the Grande hive generates an average profitability of $\$47.88 \pm 9.94$, whereas the Kenyan hive generates $\$23.88 \pm 1.35$ per season. This confirms our first hypothesis, as the profitability of the Grande hive is far higher than that of the Kenyan hive. It should also be noted that the profitability per hive within each hive type is homogeneous since $CV < 30$; however, among different apiaries, there are highly significant differences as $CV < 30$.

Analysis of variance shows that there are significant differences between the different hive models, as F_{obs} (64.66) is greater than F_{th} (6.60). Between different apiaries, no significant differences were observed, as F_{obs} (0.901) is lower than F_{th} (5.05). The total annual expenses for setting up an apiary of 60 hives amount to $\$564.50$.

Regarding the vegetation around the apiaries, the majority of species identified are herbaceous (48.4%), followed by shrubs (29%) and trees (22.6%). In total, 31 species belonging to 16 botanical families were recorded, with a high

frequency of the Fabaceae family (16.1%), followed by Solanaceae (12.9%). Boraginaceae, Myrtaceae, and Poaceae each represent 9.7%, Moraceae and Liliaceae each represent 6.5%, and all other families represent 3.2% each. This aspect supports our second hypothesis.

Keywords: study, comparative, honey production, hive, Bingi, ecological zone.

1.INTRODUCTION

L'abeille est essentielle à la vie et joue un rôle économique et écologique fondamental, notamment à travers la pollinisation et la production de miel (Gaël, 2013 ; Paterson, 2008). L'apiculture vise à maximiser la production avec un minimum de dépenses (Bacher, 2008). Les produits apicoles incluent le miel, la cire, le pollen, la propolis et la gelée royale, contribuant au développement rural et à la protection de l'environnement (Cran, 1990 ; Donnadiou, 2003). Le miel est riche en **sucres assimilables, minéraux, fructose et enzymes**, et est reconnu pour ses vertus alimentaires et médicinales (Aubert et al. 1994 ; Codex Alimentarius Commission, 1981). La ruche La Grande produit plus de miel et est préférée par les apiculteurs, Les plantes colonisant les ruchers sont diversifiées et mellifères.

L'apiculture est l'art de cultiver les abeilles dans le but de retirer de cette industrie le maximum de rendement avec le minimum de dépenses (Bacher R., 2008). Les produits apicoles commercialisés sont le miel, la cire, le pollen, la propolis et la gelée royale. Cette activité d'appoint contribue au développement de l'élevage et à la protection de l'environnement (Cran, 1990).

Les abeilles, ces « pharmaciennes aillées » nous offrent un produit à la fois agréable à la vue, au goût et à l'odorat, un aliment merveilleux et un médicament délicieux complètement *naturel* (Donnadiou, 2003). *Le miel est la substance naturelle sucrée produite par les abeilles « Apis mellifera » à partir du nectar, de sécrétions de plantes ou d'excrétions d'insectes butineurs*, que les abeilles butinent, transforment en les combinant avec les substances spécifiques qu'elles sécrètent, déposent, déshydratent, emmagasinent et laissent affiner et mûrir dans les rayons de la ruche. (Codex Standard, 1981).

Le miel est d'abord essentiellement un aliment remarquable de très haute valeur énergétique, contenant des sucres directement assimilables ; il est aussi un produit diététique de bonne tenue grâce aux sels minéraux et au fructose qu'il contient et, dans une moindre mesure, à ses enzymes et aux vitamines. Ainsi, le miel est considéré par certains auteurs comme un excellent remède contre les maux de gorge et comme un cicatrisant efficace, ceci est sans doute dû à l'action adoucissante de ses sucres (Aubert *et al.* 1994).

Eu égard à cette préoccupation, nous pensons que la ruche LA GRANDE donnerait plus de rendement du miel par rapport à la ruche Kenyane et plus appréciée par les apiculteurs en outre les plantes colonisant les ruchers seraient les phanérogames de familles diversifiées dont les cultivées et les sauvages, les ligneuses et les herbacées.

Cette recherche poursuit un objectif d’apprécier le modèle de ruche qui permet de récolter plus de quantité de miel et cela à moindre coût d’investissement lequel modèle une fois apprécié, sera vulgarisé chez les apiculteurs. De l’autre côté, Identifier les plantes qui sont dans l’environnement proche de différents ruchers.

2. MILIEU D’ETUDE

Le milieu rural de Bingi se situe à l’Est de la République Démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Lubero à 120Km au Sud de la Ville de Bembo, chefferie des Batangi, groupement Musindi, en localité Mutiri à 17Km et à l’Ouest de la route nationale Numéro 2 reliant la ville commerciale de Butembo à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu

Figure 1 : Carte de la localisation du milieu rural de Bingi

La population de Bingi flotte suite à l’insécurité continuelle, ce qui justifie la présence de plusieurs villages périphériques abandonnées. Ces déplacés ont fui l’insécurité provoquée par les groupes armés tels que : les FDLR (Forces Démocratique pour la Libération du Rwanda), des miliciens Mai-Mai, certaines forces des FARDC indisciplinées (Anonyme, 2020).

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

Etant donné que le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques se produisant au-dessus d'un lieu dans leurs situations habituelles, notre milieu d'étude connaît un micro climat caractérisé par un changement brusque d'état la journée ou même la nuit.

Le village de Bingi enregistre deux saisons : la saison pluvieuse allant de Septembre à Avril et la saison sèche qui s'étend du mois de Mai à Août. Soulignons que Bingi n'a pas de station météorologique, mais ses facteurs climatiques se rapprochent de ceux de Ndihira situé un peu plus à une altitude de 2200 m vers le Nord où la température moyenne autour de 15 à 17 °C (service de l'agriculture, territoire de Lubero, 2022)

Le relief étant l'ensemble des inégalités retrouvées sur la terre, celui de Bingi est dominé par des montagnes et collines. La montagne Katundula sur laquelle est érigée la gigantesque Eglise Catholique de Bingi domine à l'ouest. A l'est, se situe la colline appelée Mungovi, au Nord du village se trouve la montagne Itundwe et enfin la montagne Itongo se rencontre au Sud du village.

Le sol de Bingi est argilo-Sableux. A certains endroits, cependant se trouvent soit des portions argileuses. Il est déjà pauvre suite à sa surexploitation par cette population ignorante en matière d'écologie. A part ces exceptionnels, la région de Bingi est caractérisée par des savanes herbeuses (Anonyme, 2020).

La population de Bingi a comme activité principale, l'agriculture et l'élevage. Mais, ces activités sont rendues ces derniers temps difficiles à accomplir suite à l'insécurité. Par ailleurs, les individus des autres couches sociales comme enseignants, infirmiers, élèves font recours toujours aux activités champêtres et d'élevages. Remarquons que celles-ci ont du mal à se procurer des bailleurs dans la lutte contre la pauvreté et le sous-développement en général (service de l'économie nationale, territoire de Lubero 2020).

2.1. DISPOSITIF DE REC HERCHE

L'expérimentation s'est effectuée sur une parcelle expérimentale d'un hectare dont 360 ruches avec un écartement de 5,2m répartie en deux types des ruches, dont 180 ruches la Grande et 180 ruches la kenyane, avec un allé principale de 10m et secondaire de 3m permettant une circulation aisée et contrôle facile du rucher.

2.2. MATERIELS UTILISES ET TECHNIQUES

Pour la réalisation de cette recherche, nous avons utilisé deux catégories principales de matériels : biologiques et techniques.

- Matériels biologiques : les abeilles mellifères (*Apis mellifera*) constituant le sujet principal de l'étude et les ruches de type La GRANDE et Kenyane, servant à la production de miel et à l'observation des colonies).
- Matériels techniques :

Un enfumoir, pour manipuler les abeilles en toute sécurité, une tenue complète (gants, voile et combinaison), un seau

en plastique pour la collecte du miel, une balance de précision pour mesurer le poids du miel récolté, une latte, un carnet de bord et un stylo pour consigner les données sur terrain, un ordinateur pour le traitement numérique des données et la rédaction des résultats.

2. 3. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Nous avons combinés trois approches méthodologiques complémentaires pour décrire, comparer et analyser nos résultats :

1. Méthode descriptive : cette méthode a consisté à rassembler et étudier les documents existants (ouvrages, mémoires, rapports, articles scientifiques) décrivant l'apiculture et la structure des abeilles. Elle a permis de contextualiser la production apicole et d'identifier les paramètres clés influençant le rendement.

2. Méthode comparative : cette méthode a rapproché les informations issues de la documentation avec les observations faites sur terrain. Elle a permis de comparer les performances des ruches La Grande et kenyane ainsi que les pratiques apicoles locales.

3. Méthode analytique et statistique : cette méthode a permis le dépouillement des données et la production des résultats sous formes des histogrammes et d'analyse statistiques. Les traitements statistiques ont été réalisés à l'aide des logiciels Excel et Past4.

Plusieurs techniques nous ont servi pour répondre à nos préoccupations notamment la technique documentaire, technique d'observation participative, la technique d'interview, les questionnaires d'enquêtes et d'échantillonnage.

Après la récolte des données sur terrain, celles-ci ont été traitées et analysées grâce au logiciel Excel et Past4.

2.3. Traitement et analyse des données.

Les données récoltées ont été analysés à l'aide de statistiques descriptives et différentielles. Les principales mesures utilisées sont :

La moyenne

Pour calculer la moyenne nous nous sommes servis de la somme des données que nous divisons par le nombre de données.

Formule : $\bar{X} = \frac{\sum ni}{N}$

Variance (S^2)

Elle se calcule comme suit :

$$S^2 = \frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n - 1}$$

L'écart type (S)

L'écart type se calcule comme suit :

$$S = \sqrt{S^2}$$

Coefficient de la variation

Pour le calcul du coefficient de variation on prend l'écart type que l'on divise par la moyenne et on multiplie par 100.

Formule : $CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$

Analyse de la variance

$$F_{obs} = \frac{CMa}{CMr}$$

$$CMa = \frac{SCEa}{P - 1}$$

$$CMr = \frac{SCEr}{no - p}$$

$$SCEa = SEct - SCEr$$

$$SCEr = SCEi1 + SCEi2$$

$$SEct = T - C$$

$$C = \frac{(\bar{X} \dots)^2}{n \dots}$$

$$r = \sqrt{R^2}$$

Ou F_{obs} : F observé

CMa : Carré moyen résiduel

$SCEa$: Somme des carrés des écarts absolus

CM : Carré moyen absolu

$SCEr$: Somme des carrés des écarts résiduels

$SEct$: Somme des carrés des écarts totaux, C : Terme correctif

Ces analyses permettent d'identifier les différences significatives entre les types de ruches et d'évaluer la variation de la production au sein et entre les ruchers.

3. PRESENTATION, INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

3.1. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

3.1.1. Opinions des apiculteurs sur le type de ruche, proportion de ruche et Appréciation ruche

Quelques résultats sur les opinions des propriétaires des ruchers sur certaines appréciations de type de ruches sont consignés dans les tableaux 2 à 13 et sur les observations directes faites sur terrain ;

Histogramme 1 : options des apiculteurs sur le type de ruche

De ce graphique, la lecture renseigne que 100% de nos apiculteurs utilisent à la fois le modèle de ruche la Grande et la Kenyane au sein de leurs exploitations.

Histogramme 2 : appréciations des apiculteurs sur le type de ruche

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

De ce graphique, il ressort que 100% de nos apiculteurs apprécient beaucoup le modèle de ruche la Grande.

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

Histogramme 3 : Proportion de ruches dans le rucher

La lecture de ce graphique renseigne que 100% des rucher et d'apiculteurs répartissent les ruches à 50% pour la Grande et 50% pour la Kenyane par rucher.

Histogramme 4 : Appréciation des rucher

MUMBERE SAAMBILI Jean , KAMBERE MUSIVIRWA Jean Paul, PULUKU
KIGHOMA Jean Pierre

La lecture analytique de ce graphique stipule que 100% d'apiculteurs jugent bon la ruche la grande, par contre les mêmes apiculteurs jugent mauvais la ruche Kenyane.

3.1.2. Opinions des apiculteurs sur l'entretien, le prix et les difficultés éprouvées

Histogramme : 5 Opinions des apiculteurs sur l'entretien des ruches

De ce graphique, sa contemplation renseigne que 50% applique le sarclage à la machette au tour de ruches, 33,3% le sarclage à la houe et 16,7% la plantation de la pelouse pour tuer d'autres herbes. Par ailleurs, à l'intérieur des ruches 100% appliquent l'élimination de vieux rayons, de faux bourdons excédents et orientation des rayons.

Histogramme 6 : du prix du miel par litre

Ce graphique, nous

renseigne que 100% d'éleveurs vendent leur miel à 7\$ le litre.

Histogramme 7 : Difficultés dans la conduite de l'apiculture

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

L'observation analytique de ce graphique, stipule que la majorité d'apiculteurs dénotent la faible production chez la Kenyane comme difficulté et affirment qu'il n'y a aucun inconvénient chez la Grande.

3.1.3. De la quantité produite et rentabilité par ruche

Tableau 1 : Production par ruche

<i>Ruches/ Ruchers</i>	<i>N o m b r e d'échantillons</i>	<i>Somme</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Variance</i>	<i>Ecart-type</i>	<i>CV%</i>
LA GRANDE	180	41,04	7,98	2,0552	1,43359687	20,9590186
LAKENYANE	180	11,86	3,98	0,03670667	0,19158984	9,69257199

En analysant l'ensemble de ce tableau renseigne que la ruche la Grande produit en moyenne $7,98 \pm 1,43$ litres de miel par saison, tandis que la Kenyane produit en moyenne une quantité de $3,98 \pm 0,19$ litres. Il est à signaler que les quantités produites par les différentes ruches sont homogènes au sein d'un même modèle de ruche (la Grande et la Kenyane) vu que les $CV \leq 30\%$.

Tableau 2 : Comparaison des deux moyennes

<i>Source des variations</i>	<i>Somme des carrés</i>	<i>DDL</i>	<i>Moyenne des carrés</i>	<i>F</i>	<i>Probabilité</i>	<i>Valeur critique F</i>
Ruches	70,9560333	1	70,9560333	64,087556	0,00049133	6,60789097
Ruchers	4,92366667	5	0,98473333	0,8894120	0,54959704	5,05032906
Erreur	5,53586667	5	1,10717333			
Total	81,4155667	11				

Au seuil de signification de 5% la comparaison de moyennes renseigne une forte différence significative entre le type de ruches Fobs(64,08) est de loin supérieure à Fth. (6,60) ; par contre entre les différents ruchers cette différence n'existe pas car Fobs(0.889) loin inférieure à Fth. (5.05).

Tableau 3 : Rentabilité par ruche

<i>Ruches/ Ruchers</i>	<i>N o m b r e d'échantillons</i>	<i>Somme</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Variance</i>	<i>Ecart-type</i>	<i>CV%</i>
La Grande	180	285,74	47,88	98,72	9,94	20,86
L a Kenya	180	83,18	23,88	1,82	1,35	9,73

L'analyse observatoire de ce tableau, exprime qu'en moyenne la ruche la grande génère une rentabilité moyenne de $47,88 \pm 9,94$ \$ et celle de la Kenya $23,88 \pm 1,35$ \$ par saison. Signalons également que les rentabilités générées par ruche dans chaque type de ruche sont homogènes pour chaque modèle vu que les $CV < 30\%$; par contre entre les ruchers, il existe des différences hautement significatives vu que le $CV < 30$.

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

Tableau 4 : Comparaison des deux variances

<i>Source des variations</i>	<i>Somme des carrés</i>	<i>DDL</i>	<i>Moyenne des carrés</i>	<i>F</i>	<i>Probabilité</i>	<i>Valeur critique F</i>
Types de ruches	3419,2128	1	3419,2128	64,6658897	0,00048109	6,60789097
Entre Ruchers	238,304167	5	47,6608333	0,9013859	0,54396462	5,05032906
Erreur	264,3753	5	52,87506			
Total	3921,89227	11				

L'analyse de la variance dégage qu'il existe de fortes différences significatives entre différents modèles de ruches car la F_{obs} (64,66) est supérieure à la $F_{th}(6,60)$. Signalons qu'entre différents ruchers pas de différences significatives F_{obs} (0.901) inférieure à F_{th} (5.05).

3.1.3. Résultats relatifs aux intrants (en\$) pour installation d'un rucher

Tableau 5 : intrants utilisés dans l'apiculture (en \$)

Paramètres	M a i n d'œuvre	Ruches	Matériels	Autres dépenses	Dépenses totales
Rucher	108.5	300	63	85.8	564.5

L'analyse de ce tableau renseigne des dépenses annuelles totales de 564.5\$ pour l'aménagement d'un rucher de 60 ruches

3.1.4. Revenu moyen annuel sur la production de miel

Tableau 6 : revenu annuel moyen des ruches

Paramètre	Nombre de ruches par rucher	Nombre de récolte par an	Nombre total de kg récoltés	Nombre moyen de kg récoltés par ruche	Nombre moyen de kg récoltés par rucher	Prix moyen d'un kg (en \$)	Recettes totales	Revenu total	Revenu moyen/rucher	Revenu annuel moyen
L a Grande	180	2	712.3	7.98	119.4	7	4986,1	4421.6	736.9	61.4
L a Kenyane	180	2	356.6	3.98	59.4	7	2496,2	1931.1	321.9	26.83
Total	360	4	1068.9	11.93	178.8	7	7482.3	6917.8	1058.8	88.23

L'analyse de ce tableau fait état d'une production moyenne d'un rucher de 178.8kg dont 119.4kg pour la Grande et 59.4 kg pour la ruche Kenyane. Il ressort un revenu annuel moyen par rucher de 88.23\$

3.1.4. Des espèces identifiées dans de rucher

Les résultats sur l'environnement autour des ruchers sont consignés dans les tableaux allant de 14 à 16

Tableau 7 : Liste de quelques espèces identifiées dans de rucher

N°	Non vernaculaire (N.V)	Nom scientifique	Famille
1	Papayer	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae
2	Matina	<i>Pennisetum purpureum</i>	Poaceae
3	Kikusa	<i>Zea mays</i>	Paaceae
4	Vuhoti	<i>Phaseolus communus</i>	Fabaceae
5	Avocatier	<i>Persea americana</i>	Lauraceae
6	Mighalamba	<i>Ecalyptus sp</i>	Myrtaceae
7	Muamba	<i>Musa sp</i>	Musaceae
8	mukohwa	<i>Erytrina abyssinica</i>	Fabaceae
9	Kihokolo	<i>Phytaloca dodecandra</i>	Phytolaccaceae
10	Mugaramba	<i>Grevillea robusta</i>	Proteaceae
11	Kawa	<i>Coffea arabica</i>	Rubuceae
12	Vuhemba	<i>Sorghum vulgare</i>	Poaceae
13	Muti ya soja	<i>Cajanus caja</i>	Fabaceae
14	Viri	<i>Ipomea batatasa</i>	Convolvulaceae
15	Vitsungu	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
16	Vinyanya	<i>Solanum melongena</i>	Solanaceae
17	Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>	Solanoceae
18	Musavu	Markhamia Lutea	Bignoniaceae
19	Choux	Brassica oleracea	Brassicaceae
20	Vitsali	<i>Pisum sativum sativum</i>	Fabaceae
21	Musevere	<i>Albizia gummifera</i>	Fabaceae
22	Brosse à bouteille	<i>Callistemon cirinus</i>	Myrtaceae
23	Mumbiri	<i>Kigelia africana</i>	Bignoniaceae
24	Mulingati	<i>Cordia africana</i>	Boraginaceae
25	Muhati	<i>Dracaena steudiri</i>	Liliaceae
26	Katundusu	<i>Eryobotria japonica</i>	Rosaseae
27	Makerere	<i>Morus alba</i>	Moraceae
28	Kyamba	<i>Myrianthus arboreus</i>	Moraceae
29	Mapera	<i>Psidium guajava</i>	Myritaceae
30	Kkitenende	<i>Aloe barbadense</i>	Liliaceae
31	Daturo	<i>Datura suaveolens</i>	Solanaceae

Il ressort de ce tableau que 31 espèces recensées réparties dans 16 familles botaniques (Baumer, M, 1997 ; chave, j, 2005).

Tableau 8 : Types morphologiques

Etude comparative de la production du miel sur deux types des ruches...

T y p e s morphologique	Arbres	Arbuste	Herbacé
Espèce	<i>Markhamia lutea</i> <i>Cordia abyssinica</i> <i>Persea americana</i> <i>E r y t r i n a abyssinica</i> <i>Eucalyptus sp</i> <i>A l b i z i a gummifera</i> <i>Grevillea robusta</i>	<i>D a t u r a savuolens</i> <i>P s i d i u m guyava</i> <i>Myrianthus arboreus</i> <i>K i g e l i a africana</i> <i>Cajanus cajan</i> <i>Coffea arabica</i> <i>Phytallocca dodecandra</i> <i>Eryobotria japonica</i> <i>A c a c i a mearnsii</i>	<i>Carica papaya</i> <i>P e n n i s e t u m purpurem</i> <i>Zea mays</i> <i>P h a s e o l u s comunus</i> <i>Musa sp</i> <i>Sorghum vulgare</i> <i>Ipomea batatas</i> <i>Solanum tuberosum</i> <i>S o l a n u m melongena</i> <i>S o l a n u m lycopersicum</i> <i>B r a s s i c a oleocera</i> <i>Pisum sativum sativum</i> <i>Dracaena steudiri</i> <i>Morus alba</i> <i>Aloe barbadens</i>
Total	7	9	15
Pourcentage	22.6%	29%	48.4%

(Mbafutamuki, k et al ,2018 ; Saambili, j et al ,2018).

La lecture de ce tableau renseigne que la majorité des espèces identifiées autour des ruchers sont herbacés soit 48.4%, suivi des arbustes soit 29% et des arbres soit 22.6%.

Histogramme 8 : Fréquences des familles botaniques au niveau des espèces inventoriées

Fréquences des familles botaniques au niveau des espèces inventoriées

De cet histogramme, il ressort que 31 espèces sont réparties dans 16 familles botaniques avec une forte fréquence de la famille de *Fabaceae* (16.1%), suivie de celle de *Solanaceae* avec 12.9%, les *Boraginaceae*, *Myrtaceae* et *Poaceae* représentent chacune 9.7%, les *Moraceae* et *Liliaceae* ont chacune 6.5% et toutes les autres familles représentent chacune 3.2%

Il ressort cet histogramme que l'ensemble d'espèces retrouvées dans des ruchers sont phanérogames, appartiennent à des familles différentes dont les cultivées et les non cultivés, et ces plantes sont mellifères.

3.2 DISCUSSION DES RESULTATS

3.2.1 Production de miel par type de ruche

Les résultats de l'histogramme 1 indiquent que la ruche **la Grande** produit en moyenne **7,98 ± 1,43 litres** de miel par saison, tandis que la ruche **Kenyanne** produit **3,98 ± 0,19 litres**. Cette différence est statistiquement significative comme le confirme l'**analyse de variance (histogramme 2)**, où **F.obs(64,08) > F.th (6,60)**. Cela corrobore avec notre première hypothèse selon laquelle la ruche la Grande offrirait un rendement supérieur à celui de la Kenyanne, mais la quantité moyenne de miel produite par ruche (7,98 litres) reste inférieure par rapport à une moyenne de 15 à 20 litres par ruche au Burkina Faso (Boila, 2018) et dans la même proportion que la moyenne 8,82 à 9,22 litres par ruche trouvés en Côte d'Ivoire (Kouassi et al., 2018).

Cette supériorité peut s'expliquer par la **capacité structurelle plus grande de la ruche la Grande**, permettant aux colonies d'accueillir un nombre plus élevé d'abeilles et donc de produire davantage de miel (Bertrand, 1977 ; Aubert et al. 1994). À l'inverse, la ruche Kenyanne, de taille plus réduite, limite le développement des colonies et la production de miel, ce qui est confirmé par les apiculteurs interrogés (histogrammes 2 et 4).

Ces résultats sont cohérents avec les observations de **Mughuma (2018)**, qui note que le rendement moyen d'une ruche est fortement influencé par le type et la taille de la ruche. Cependant, les valeurs obtenues à Bingi restent légèrement inférieures à celles de Mughuma, ce qui pourrait s'expliquer par les conditions agro écologiques locales et l'insécurité qui restreint les interventions apicoles régulières.

3.2.2 Rentabilité par type de ruche

L'analyse de l'histogramme 3 montre que la ruche la Grande génère une rentabilité moyenne de **47,88 ± 9,94 \$**, tandis que celle de la Kenyane atteint **23,88 ± 1,35 \$** par saison. Les **CV inférieurs à 30%** indiquent une homogénéité des rentabilités à l'intérieur de chaque modèle de ruche, mais les variations entre ruchers restent significatives. Cela suggère que le choix du modèle de ruche est un facteur déterminant pour la rentabilité de l'apiculture à Bingi (Paterson, 2008 ; Dorrothée et al. 2006).

En comparaison avec d'autres régions du Nord-Kivu, le revenu annuel moyen d'un rucher à Bingi (**88,23 \$**, histogramme 6) est inférieur à celui observé à Kipese (**143,04 \$**, Kiripi et al. 2017). Cette différence peut être attribuée à des **pratiques apicoles moins intensives** et au **manque d'intrants spécialisés**, comme l'alimentation complémentaire des colonies ou l'usage systématique des reines sélectionnées (Boutera et Zemmali, 1993).

3.2.3 Espèces mellifères et environnement des ruchers

L'étude floristique autour des ruchers (histogramme 7 à et tableau 1) révèle **31 espèces appartenant à 16 familles botaniques**, dominées par **Fabaceae (16,1%)** et **Solanaceae (12,9%)**, suivies par Boraginaceae, Myrtaceae et Poaceae (9,7% chacune). Les types morphologiques montrent une prédominance des **herbacées (48,4%)**, suivies des **arbustes (29%)** et des **arbres (22,6%)**.

Ces résultats confirment la deuxième hypothèse selon laquelle les plantes colonisant les ruchers sont **diversifiées, cultivées et sauvages**, offrant une large gamme de nectar et pollen pour les colonies (Crane, 1990 ; Celli et al. 2002). La présence majoritaire des herbacées indique que la **production mellifère est fortement dépendante des cultures locales et des plantes adventives**, ce qui est typique des zones rurales non industrialisées (Gaël, 2013 ; Guigaz, 2009) d'une part et d'autre part le choix du site comme dans les ruchers essaimées (Ntunzwenimana, M et al, 2021).

CONCLUSION GENERALE

Cette recherche qui avait un objectif de déterminer le modèle de ruche qui permet de récolter une grande quantité de miel et de l'identification des plantes colonisatrices de différents ruchers ; s'est déroulé à Bingi dans une période allant de mars à Septembre 2025. Anticipativement, nous avons émis des hypothèses suivantes :

- La ruche LA GRANDE donnerait plus de rendement du miel par rapport à la ruche Kenyane et plus appréciée par les apiculteurs ;
- Les plantes colonisant les ruchers seraient les phanérogames de familles diversifiées dont les cultivées et les sauvages, les ligneuses et les herbacées.

L'ensemble des résultats obtenus renseigne que : la ruche la Grande produit en moyenne $7,98 \pm 1,43$ litres de miel par saison, tandis que la Kenyane produit en moyenne une quantité de $3,98 \pm 0,19$ litres. Il est à signaler que les quantités produites par les différentes ruches sont homogènes au sein d'un même modèle de ruche (la Grande et la Kenyane) vu que les $CV < 30\%$. Signalons que la comparaison de moyennes renseigne une forte différence significative entre le type de ruches Fobs(64,08) est de loin supérieure à Fth. (6,60) ; par contre entre les différents ruchers cette différence n'existe pas car Fobs(0.889) loin inférieure à Fth. (5.05).

Cependant, en moyenne la ruche la grande génère une rentabilité moyenne de $47,88 \pm 9,94$ \$ et celle de la Kenyane $23,88 \pm 1,35$ \$ par saison ; Cette situation confirme notre première hypothèse vue que la rentabilité du type la grande est de loin supérieur à celle du type la kenyane. Signalons également que les rentabilités générées par ruche dans chaque type de ruche sont homogènes pour chaque modèle vu que les $CV < 30\%$; par contre dans les ruchers, il existe des différences hautement significatives vu que le $CV < 30$. L'analyse de la variance dégage qu'il existe de fortes différences significatives entre différents modèles de ruches car la F.obs(64,66) est supérieure à la F.th (6,60). Signalons qu'entre différents ruchers pas de différences significatives Fobs (0.901) inférieure à Fth (5.05). Renseignons que des dépenses annuelles totales de 564.5\$ pour l'aménagement d'un rucher de 60 ruches sont engagées annuellement.

Considérant la colonisation des pourtours des ruchers, il ressort que la majorité des espèces identifiées autour des ruchers sont herbacées soit 48.4%, suivi des arbustes soit 29% et des arbres soit 22.6% ; par conséquent 31 espèces sont repartis dans 16 familles botaniques avec une forte fréquence de la famille de *Fabaceae* (16.1%), suivie de celle de *Solanaceae* avec 12.9%, les *Boraginaceae*, *Myrtaceae* et *Poaceae* représentent chacune 9.7%, les *Moraceae* et *Liliaceae* ont chacune 6.5% et toutes les autres familles représentent chacune 3.2% ; cet aspect fortifie notre deuxième hypothèse.

En guise de suggestions, face aux résultats obtenus lors de nos investigations, nous conseillerons aux apiculteurs (ou entrepreneur dans l'apiculture) d'utiliser le modèle de ruche la grande en fin de maximiser les recettes, et de respecter tout le type d'entretien durant chaque année. Aux futurs chercheurs, d'approfondir les recherches dans ce domaine sous d'autres cieux et dans des conditions variées en approfondissant sur la qualité produite dans la zone, la couleur, la saveur et en comparant les différentes (sèches et humides).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Alphanéry, R. (1981). *Un rucher naît* (5ème éd.). Librairie vulgarisation apicole.
2. Aubert, M., Faucon, J.P., & Chauzat, M.P. (1994). *Influence des agents microbiens et résidus sur les colonies d'abeilles*. Rapport FEOGA.
3. Bacher, R. (2008). *Les abeilles, le miel et l'apiculture*. Terre Vivant.
4. Bertrand, E. (1977). *La conduite du rucher*. Payot, Lausanne.
5. Boila, Z(2018). Des abeilles, des ruches et des humains. Les centres apicoles : des acteurs de la réalisation de la filière apicole au Burkina Faso. Mémoire de master en sciences sociales, pilier Anthropologie, université de Neuchatel.161P.
6. Biri, A. (2002). *Le grand livre des abeilles : cours d'apiculture moderne*. Vecchi, Paris.
7. Baumer, M, (1997), l'agroforesterie pour les productions animales éd .CTA, Bruxelles Belgique, 340P.
8. Chave, J. (2005) .Dynamique spatiotemporelle de la forêt tropicale, thèse de doctorat, facultés des eaux et forêts, université Laval, Québec, 186 p.
9. Crane, E. (1990). *Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources*. Heinemann.
10. Donnadieu, Y. (2003). *Le miel et ses vertus*. OPIDAL.
11. FAO. (2016). *Pollinators vital to our food supply under threat*. Food and Agricultural Organization.
12. Guigaz, M. (2009). *Memento de l'agronome*. Quae, Paris.
13. Kiripi, K., Mumbere, M., Kasereka, M., Kambale, V., & Muhindo, K. (2017). *Estimation du revenu apicole annuel en territoire, Nord-Kivu*. Echo du développement rural, 007, 249-271.
14. Kouassi, D, F et al (2018). la cueillette, la production et la commercialisation du miel dans le département de Katiola (centre nord de côte d'ivoire).International journal of biological and chemical sciences ,12(5)

,2212- 2225

15. Louveaux, J. (1980). *Les abeilles et leurs élevages*. Hachette, Paris.
16. Mbafutamuki, k et Kambere Mayani, (2018) .Contraintes de l'intégration d'arbres et arbustes fourragers dans les pâturages de la zone agro pastorale de kitsombiro. In revue Echo du développement rural (CERDR)/ Numéro 010 décembre 2018.
17. Mumbere Saambili Jean, Kambere Mayani et Kasereka wasakundi, (2018). Accroissement et productivité de *l'acacia mearnsii* de Wild dans les conditions écologiques de Matembe – Vutsorovy en territoire de lubero, Nord Kivu / RDC .In revue Echo du développement rural (CERDR)/Numéro 010 décembre 2018.
18. Mutsaers, M., Blitterswijk, H.V., Leven, L.V., Kerkvliet, J., & Werdt, J.V. (2005). *Produit de l'apiculture : propriétés, transformation et commercialisation*. Agrodok 42, Wageningen.
19. Ntunzwenimana, Mélance et al, 2021. apiculture et biodiversité : caractérisation du miel produit à zege (Burundi) in bulletin scientifique sur l'environnement et la biodiversité, ISSN2519-0113(imprimé).
20. Paterson, D. (2008). *L'apiculture*. QUAE, CTA et presses agronomiques de Gembloux.
21. Prost, j .p. (1987) .*L' apiculture : connaitre l'abeille, conduire le rucher* (6eme éd.).JB Bailliere, paris

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristellaires, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain

Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano,

Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda,

Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob

Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X